

Open.Oral-History

Ein Projekt zur Risikobewertung, Anonymisierung und Bereitstellung rechtlich geschützter und ethisch sensibler audiovisueller Interviews

Kompiel, Peter

peter.kompiel[at]fu-berlin.de

FU Berlin, Universitätsbibliothek, Deutschland

Nägel, Verena

verena.naegel[at]fu-berlin.de

FU Berlin, Universitätsbibliothek, Deutschland

Kilgus, Tobias

tobias.kilgus[at]fu-berlin.de

FU Berlin, Universitätsbibliothek, Deutschland

Zusammenfassung

Im Vortrag wird das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt Open.Oral-History vorgestellt, das von der Freien Universität Berlin und der FernUniversität Hagen umgesetzt wird. Das Projekt verfolgt das Ziel Sammlungsverantwortliche dabei zu unterstützen, rechtlich geschützte und ethisch sensible Interviews systematisch auf ihre Bereitstellung hin zu bewerten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung von Empfehlungen und Werkzeugen, die – unterstützt durch Künstliche Intelligenz – eine sichere Anonymisierung und digitale Zugänglichmachung der sensiblen audiovisuellen Quellen ermöglichen. Der Schwerpunkt des Vortrags liegt auf der Vorstellung des Anonymisierungsworkflows, welcher die automatische Transkription (ASR), die halbautomatische Identifikation zu anonymisierender Entitäten (z.B. Namen, Orte) via Named Entity Recognition (NER) sowie die Anonymisierung von Transkripten und audiovisuellen Medien umfasst. Das Projekt verknüpft ethische und juristische Fragen mit technischen Lösungen und adressiert damit zentrale Themen der FORGE25: kritische Reflexion von Forschungsdaten, innovative Nutzung neuer Technologien (KI) sowie die Optimierung von Datenqualität und Nachnutzbarkeit.

1 Ausgangslage

In zahlreichen Archiven, Universitäten, Museen, Gedenkstätten und Bibliotheken liegen bislang unerschlossene Sammlungen von Oral-History-Interviews. Die Einrichtungen zeigen großes Interesse daran, diese wertvollen audiovisuellen Forschungsdaten technisch aufzubereiten, multimodal zu erschließen und nach wissenschaftlichen Standards zugänglich zu machen (vgl. Apel et al. 2022, 219). Auch bei neuen („digital-born“) Aufzeichnungen sollte eine Nachnutzbarkeit von Anfang an berücksichtigt werden.

Mit dem DFG-geförderten Projekt Oral-History.Digital wurde in den vergangenen Jahren eine Erschließungs- und Publikationsinfrastruktur geschaffen, die eine Bereitstellung von Interviews im Sinne der FAIR-Prinzipien (vgl. Wilkinson et al. 2016) ermöglicht und sie so als audiovisuelle Forschungsdaten auffindbar, zugänglich, verknüpfbar und nachnutzbar machen möchte (vgl. Pagenstecher 2024, 7).

Trotz des kleingranularen Rechtemanagements von Oral-History.Digital, stehen nach wie vor häufig ethische und rechtliche Schutzbedarfe der digitalen Bereitstellung von narrativ-biografischen Interviews im Wege. Die komplexen datenschutz-, persönlichkeits- und urheberrechtlichen Einschränkungen, wie fehlende oder unzureichende Einwilligungserklärungen oder die darin geforderte Anonymisierung, stellen häufig eine scheinbar unüberwindbare Hürde dar.

2 Risikobewertung, Anonymisierung und Bereitstellung

Das Projekt „Open.Oral-History“ begegnet diesem Bedarf, indem es Sammlungsverantwortliche dabei unterstützt, die Voraussetzungen für eine Bereitstellung ihrer Interviews systematisch zu bewerten und gegebenenfalls mit Hilfe eines KI-unterstützten Anonymisierungsverfahrens zu ermöglichen. Der Schwerpunkt des Vortrags wird auf der Vorstellung des Anonymisierungsworkflows liegen.

2.1 Risikobewertung

Viele Sammlungsverantwortliche verfügen nicht über strukturiertes Wissen zu den juristischen Rahmenbedingungen und technischen Möglichkeiten der digitalen Bereitstellung von Interviews. Das Projekt arbeitet eng mit der Oral-History-Community zusammen, um exemplarische

Use-Cases zu identifizieren und darauf basierend eine auf praxistypische Szenarien abgestimmte, juristisch geprüfte, methodisch reflektierte und leicht verständliche Handreichung mit Workflows zur rechtlichen Klärung und Risikoabschätzung zu entwickeln. Diese Workflows sollen in Zukunft die Community dabei unterstützen, die Schutzbedarfe ihrer Interviews und Sammlungen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen abzuleiten.

2.2 KI-gestützter Anonymisierungsworkflow

Oral-History-Interviews enthalten akustische und visuelle Informationen in Form von Bewegtbildern, die eine Anonymisierung komplexer machen als bei rein textbasierten Forschungsdaten. Die Anonymisierung kann dabei von der Ausblendung einzelner akustischer oder visueller Elemente bis hin zur Verhinderung der Re-Identifikation von Personen reichen. Gleichzeitig soll die Quelle für qualitative Forschung möglichst wenig verfälscht werden.

Im Projekt wird ein KI-unterstützter Workflow für Interviews in den Sprachen Deutsch, Englisch, Polnisch und Ukrainisch entwickelt, der über ein Webinterface durch Nutzer*innen angestoßen werden kann und folgende Schritte umfasst:

Automatisierte Transkription mittels ASR: Aufbauend auf Vorarbeiten des NFDI4Memory-Icubator-Fund-Projekts ASR4Memory werden Deep-Learning-basierte Open-Source-Spracherkennungsmodelle (Whisper) eingesetzt, die mittels Fine-Tuning auf Oral History-Interviews optimiert wurden, um maschinenlesbare Transkripte mit millisekundengenaue Timecodierung zu erzeugen (vgl. Kilgus und Kompiel 2025). Diese präzise Zeitcodierung jedes gesprochenen Wortes ist die Grundlage für die spätere automatisierte Anonymisierung.

Identifikation sensibler Entitäten: Mithilfe von Named Entity Recognition (NER) werden potenziell zu anonymisierende Informationen – wie Personennamen, Ortsangaben oder andere personenbezogene Daten – automatisch erkannt. Im Projekt sollen verschiedene NER-Verfahren und Modelle eruiert werden (z.B. spaCy, Stanford Named Entity Recognizer, Hugging Face Transformers-Modelle, Large Language Models), um die Detektion sensibler Daten zu optimieren.

Auswahl der zu anonymisierenden Entitäten

Die Nutzer*innen überprüfen in der Weboberfläche das automatisch erstellte Transkript sowie die mittels NER identifizierten Stellen und

entscheiden basierend auf der für die Risikobewertung erarbeiteten Handreichung, welche Begriffe und Passagen anonymisiert werden sollen.

Multimodale Anonymisierung: Anschließend werden die entsprechenden Passagen automatisiert in den Audio- und Videospuren mit FFmpeg (z.B. durch Ausblenden, Verzerrung oder Schwärzung) sowie im Transkript unkenntlich gemacht.

Bereitstellung der anonymisierten Daten: Nutzer*innen können sich über das Webinterface die anonymisierten Text- und Mediendateien sowie maschinenlesbare Lizenz- und Rechteinformationen herunterladen, die eine rechtskonforme Bereitstellung und Nachnutzung ermöglichen.

Die auf diese Weise anonymisierten Interviews können anschließend in Oral-History.Digital erschlossen und veröffentlicht werden.

2.3 Bedeutung für die Geistes- und Sozialwissenschaften und das Forschungsdatenmanagement

Das Projekt verbindet technische Innovationen mit geisteswissenschaftlichen Anforderungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur ethisch verantwortlichen Digitalisierung sensibler Quellen. Die Kombination aus automatisierter Transkription, KI-gestützter Identifikation sensibler Daten und multimodaler Anonymisierung schafft neue Möglichkeiten, Oral-History-Interviews unter Wahrung des Persönlichkeitsschutzes zugänglich zu machen und langfristig nachnutzbar zu halten.

Der Vortrag präsentiert den entwickelten Workflow und die dazugehörigen Empfehlungen und Werkzeuge. Er zeigt, wie KI-Technologien und rechtliche Expertise zusammenwirken, um eine sichere und nachhaltige digitale Bereitstellung von Oral-History-Interviews zu ermöglichen. Damit leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag zu den Schwerpunkten der FORGE25: der kritischen Reflexion sensibler Forschungsdaten, der Nutzung innovativer Technologien sowie der Förderung von Datenqualität und Nachnutzbarkeit in den Geisteswissenschaften.

Bibliografie

- Apel, Linde, Almut Leh, Cord Pagenstecher. 2022. Oral History im digitalen Wandel. Interviews als Forschungsdaten, in: *Erinnern, erzählen, Geschichte schreiben. Oral History im 21. Jahrhundert*, hrsg.

v. Linde Apel. Metropol. https://zeitgeschichte-hamburg.de/files/public/FZH/PDF/apel_erinnern_ebook_offen.pdf.

- Kilgus, Tobias, Peter Kompel. 2025. Das Transkript im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz. Automatische Spracherkennung in der Oral History, in: BIOS - Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen 38 (1).
- Möbus, Dennis, Holleriths Vermächtnis - ein Beitrag zur Geschichte von Frauen in der EDV. 2020. Topic Modeling als Methode digitaler Sekundäranalyse, in: BIOS - Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen 33 (2), 2020.
- Pagenstecher, Cord. 2024. Oral-History.Digital: Eine Erschließungs- und Rechercheplattform für audio-visuelle narrative Forschungsdaten, in: O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal 11 (1). <https://doi.org/10.5282/o-bib/6007>.
- Rupp, Valentina, Max von Grafenstein. 2024. Clarifying “personal data” and the role of anonymisation in data protection law: Including and excluding data from the scope of the GDPR (more clearly) through refining the concept of data protection, in: Computer Law and Security Review 52 (105932). <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105932>.
- Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, et al. 2016. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci Data 3 (160018). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.